

DOI:

До осмислення цінності поняття «миролюбність»

*Мороз А. А., здобувач освіти,
науковий керівник – Гаплевська О. І.,
старший викладач кафедри філософії та суспільних наук
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Актуальність осмислення цінності поняття «миролюбність» обумовлене подіями в Україні: вторгненням росіян для наведення «порядку». Це не дає змоги залишатись осторонь в осмисленні, на наш погляд, цього глобального конфлікту. Ситуація така, що ворожість між соціально-політичними системами може призвести до зникнення життя на Землі (якщо буде застосовано ядерну зброю).

Поняття «миролюбність» протиставлене схильності до насильницьких засобів вирішення конфліктів. Миролюбність як принцип моралі, релігії, політики заснована на визнанні людського життя панівною цінністю, що затверджує укріплення миру як ідеалу відносин між народами й державами.

Сучасний філософ Сергій Дацюк у другій частині прологу «Осмислити миролюбність України» до роботи «Зосередження волі: Україна і Росія» визначає, що миролюбність – сильне слово, особливо у слов'янських мовах, бо в ньому звучить любов одночасно й до Універсуму (Миру, себто Світу) й до відкидання війни (миру).

У 2014 році він писав, що світ став на бік України, тому що Україна опинилася на вістрі змін, бо від неї очікують не тільки завершення революційних реформ, перемоги у війні з Росією, а й інновацій світового рівня... Миролюбність виникає лише на інноваціях... Любити світ можна, важко любити кризовий світ...

Миролюбність передбачає схильність до злагоди, дружніх стосунків, сповнених приязні, які ґрунтуються на політиці миру, на християнських заповідях «не вбий», «возлюби ближнього».

На наш погляд, цінність поняття «миролюбність» закладено в його планетарній якості, завдяки якій творяться мир із собою, у себе в сім'ї, у виробничих стосунках, колективі, між народами і в цілому на Землі.